

O‘ZBEKISTONNING XX ASR OXIRI VA XXI ASR BOSHLARIDAGI EKOTURIZM SALOHIYATINING QIYOSIY SAMARADORLIGI

Fattoyev Islom Ilg‘or og‘li

”Profi University” Navoiy filiali tarix fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14554559>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yurtimizning XX asr oxiri va XXI asr boshlaridagi ekoturizmi holati, unga bo‘lgan turlicha munosabat va yondashuvlar, soha rivojiga to‘siq bo‘lib turgan muammolar va samarali yechimlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ekologik o‘zgarishlar, tabiiy resurslar, iqtisodiy model, investitsiyalar, hamkorlik loyihalar.

O‘zbekistonning ekoturizm bo‘yicha faoliyatini XX asr oxiri va XXI asr boshlarida qiyoslash uchun mazkur davrlar davomida olib borilgan asosiy siyosiy, iqtisodiy va ekologik o‘zgarishlarni ko‘rib chiqish zarur. Shu davr mobaynida O‘zbekistonning tabiiy resurslarini saqlashga va ekoturizmni rivojlantirishga qaratilgan bir qator tashabbuslar amalga oshirilgan. Ushbu davrni ko‘rib chiqishdan oldin, avvalo ekoturizm tushunchasiga aniqlik kiritib olish kerak. Ekoturizm - bu tabiatga zarar yetkazmasdan, tabiiy va madaniy merosni saqlashga xizmat qiladigan turizm shakli hisoblanadi.

Sovet ittifoqi davrida O‘zbekiston iqtisodiyoti asosan og‘ir sanoatga va qishloq xo‘jaligiga yo‘naltirilgan edi, bu esa mamlakatdagi tabiiy resurslarning keng miqyosda ekspluatatsiyasiga olib kelgan. Bunday iqtisodiy model ekologik muammolarni kuchaytirgan, ayniqsa, Orol dengizining qurishi eng yirik ekologik fojealardan biri sifatida tarixga kirgan. Biroq 1980-yillarning oxirlarida va 1990-yillarning boshlarida ekologik ong va tabiatni muhofaza qilish masalalariga e‘tibor ortib borar edi. Mustaqillikka erishganidan so‘ng, O‘zbekiston hukumati tabiatni muhofaza qilish va ekoturizmni rivojlantirishga qaratilgan birinchi dasturlarni joriy qila boshladi.

1990-yillarda birinchi milliy bog‘lar va qo‘riqxonalar tashkil etildi. Xususan, Zarafshon va Boysun tog‘lari kabi hududlarda ekoturizm salohiyati oshib bordi. Bu davrda O‘zbekiston tabiiy boyliklarini xalqaro miqyosda tanitish maqsadida turli ekologik loyihalar amalga oshirilgan. Masalan, 1995-yilda O‘zbekiston BMTning Barqaror rivojlanish bo‘yicha dasturiga qo‘shildi, bu esa ekologik turizmga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi.¹

XXI asr boshlariga kelib, O‘zbekiston hukumati ekoturizmga katta e‘tibor bera boshladi. 2000-yilda qabul qilingan “Tabiatni muhofaza qilish va ekoturizmni rivojlantirish” to‘g‘risidagi qonun mazkur sohada muhim qadam bo‘ldi. Shu davrda barqaror turizm konsepsiyasi davlat siyosatining bir qismi sifatida qaror topdi. O‘zbekistonning milliy bog‘lari va qo‘riqxonalarida ekologik turizm yo‘nalishlarini rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari qabul qilindi. Bunga misol sifatida “Eko O‘zbekiston” milliy dasturini keltirish mumkin. Bu dastur O‘zbekistonning noyob tabiiy resurslarini saqlash va ekoturizm sohasida investitsiyalarni jalb qilishga yo‘naltirilgan edi.²

XXI asr boshlarida qabul qilingan yana bir muhim hujjat “Barqaror turizmni rivojlantirish to‘g‘risida”gi strategiya bo‘lib, bu strategiyada ekologik turizmni iqtisodiy rivojlanishning

¹UNDP Uzbekistan, 1995-yilgi hisobot

² O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya qo‘mitasi, 2002-yil. Eko O‘zbekiston: Milliy dastur.

muhim tarkibiy qismi sifatida ko‘rish tamoyili ilgari surilgan. Xususan, 2005-yilda Buxoro, Samarqand va Xiva kabi tarixiy shaharlarda turizmni rivojlantirish jarayonida ekologik muhofaza masalalariga katta e‘tibor qaratildi. O‘zbekistonda milliy bog‘lar va qo‘riqxonalar soni oshirilib, ularda turizmni rivojlantirish uchun ekologik yo‘laklar va maxsus yo‘nalishlar ochildi.³

XX asr oxirida ekoturizm faqat shakllanish bosqichida edi. Tabiatni muhofaza qilish va ekologik xavfsizlik masalalari hukumatning asosiy diqqat markazida emas edi. Biroq, XXI asr boshlariga kelib, O‘zbekiston ekoturizmni rivojlantirish bo‘yicha sezilarli yutuqlarga erishdi. Birinchidan, milliy siyosatda barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlik tamoyillari mustahkam o‘rin oldi. Ikkinchidan, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ekoturizmni rivojlantirish bo‘yicha bir qator loyiha va dasturlar amalga oshirildi, bu esa tabiiy resurslarni samarali saqlash va ulardan turizm maqsadlarida foydalanishni muvozanatlash imkonini berdi.

Agar XX asr oxiridagi faoliyat ko‘proq tashabbuskor bo‘lgan bo‘lsa, XXI asr boshlariga kelib, ekoturizm aniq rejalar va strategiyalar asosida rivojlandi. Shunday qilib, XX asr oxiridagi ekoturizm faqat boshlang‘ich qadamlar bilan cheklangan bo‘lsa, XXI asr boshlarida bu sohada real natijalarga erishilgan. Shu bilan birga, XXI asrning birinchi o‘n yillicida turizm sohasidagi barqaror rivojlanish tamoyillari amalda joriy etila boshladi.

XX asr oxiri va XXI asr boshlaridagi O‘zbekistonning ekoturizm sohasidagi faoliyatini qiyoslash natijasida shuni aytish mumkinki, XXI asrda bu sohada sezilarli yutuqlarga erishilgan. Bunda O‘zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan strategiyalar, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikdagi loyihalar va mamlakatning tabiiy boyliklarini saqlashga qaratilgan dasturlar katta rol o‘ynagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNDP Uzbekistan. (1995). Annual Report on Sustainable Development in Uzbekistan.
2. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya qo‘mitasi. (2002). Eko O‘zbekiston: Milliy dastur.
3. World Tourism Organization. (2005). Sustainable Tourism Development in Central Asia.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risidagi” qonuni. Xalq so‘zi/1999 yil 20-avgust

³ World Tourism Organization, 2005-yilgi hisobot